

O`SMIRLARDA DEPRESSIV XOLATLARNI NAMOYON BO`LISHIGA TA`SIR ETUVCHI OMILLAR

Xosiyatxon Aliyeva

Qo`qon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: maqolada o'smirlik davridagi depressiya holatlarining paydo bo`lish sabablari, bu holatlarda o`smirlardagi o`zgarishlar aks ettirilgan.

Kalit so`zlar: [depressiya](#), charchoq, befarqlik, asabiylashish, o`smir, suitsidal xulq-atvor

Аннотация: в статье описаны причины депрессии в подростковом возрасте, изменения у подростков в этих случаях.

Ключевые слова: депрессия, утомляемость, апатия, раздражительность, подросток, суицидальное поведение.

Abstract: the article describes the causes of depression in adolescence, changes in adolescents in these cases.

Key words: depression, fatigue, apathy, irritability, teenager, suicidal behavior

[Depressiya](#) - bu uzoq davom etadigan baxtsizlik yoki asabiylashish bilan tasvirlangan ruhiy kasallik bo'lib, charchoq, befarqlik, uyqu muammolari, ishtahani yo'qotish va ishtiyoqni yo'qotish kabi somatik va kognitiv belgilar va alomatlar turkumi bilan birga keladi; shuning bilan birga o'zini past baholash yoki qadrsizlik;

ehtiyojlari, qiziqishlari inobatga olinmagan holda o'tkazilgan bosim, ularda hayot shakli, xavfsizlik hamda "zarur"lilik hissining yo'q holatiga kelishi, doimiy suitsidal xulq-atvorni namoyon bo'lish oqibatlaridan biridir.

Osmirlarda depressiv xolatlarni paydo bo'lishi bugungi kun global muammosiga aylangan. Xorij manbalarida ...o'smirlarning taxminan 8 foizi depressiyadan aziyat chekmoqda [2] ligi aytilmoqda. Xorijda 2016 yilda konsultatsiya markaziga tashrif buyurgan talabalarning (o'smirlarning) 51 foizi tashvish (xavotirlanish), shu bilan birga depressiya (41 foiz), munosabatlar tashvishlari (34 foiz) va o'z joniga qasd qilish fikri (20,5 foiz) borligini xabar qildi.[3] Ko'pgina talabalar bir vaqtning o'zida bir nechta turlarini boshdan kechirishganligi ham sir emasligini aytib o'tishgan.

Global muammo bilan shug'ullanib kelayotgan YuNISEF ham 2022 yilda respublikadagi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tadqiqot tashkil etdi. Respublikaning 14 ta hududdagi 299 ta maktabning 22 ming 854 nafar o'quvchilari tadqiqotda ishtirok etdilar. Tadqiqot orqali o'spirinlarning ehtiyojlarini, ularning ruhiy salomatligi va ruhiy-ijtimoiy farovonligiga ta'sir qiluvchi maktab bilan bog'liq omillarni o'rganish maqsad qilingan. Natijalarga ko'ra, o'quvchilar hamda ota-onalar eng ko'p duch keladigan to'siqlar sifatida stigma va xijolat bo'lish masalasida, maktab psixologi va ruhiy salomatlik borasida boshqa jamoat resurslari haqida ma'lumotga ega emas.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, 10 foizdan oshiq o'quvchilar ijtimoiy bog'liqlikni his etmaydi va ajratishni boshdan kechiradi:

- o'quvchilarning 8,7% o'zini maktab bilan bog'lamaydi. (bu ko'rsatgich har o'nta o'quvchidan bittasiga to'g'ri keladi);

